

Cilvēksituācija konfliktu un krīžu kontekstā: aktuālie pētījumi socioloģijā un mutvārdu vēsturē

Konferences referātu kopsavilkumi

Cilvēksituācija konfliktu un krīžu kontekstā: aktuālie pētījumi socioloģijā un mutvārdu vēsturē

The Human Situation in the Context of Conflict and Crisis: Current Research in Sociology and Oral History

Latvijas Universitātes
starptautiskā zinātniskā
konference

LU 82. Starptautiskās Zinātniskās konferences
sekcijas

“Cilvēksituācija konfliktu un krīžu kontekstā: aktuālie
pētījumi socioloģijā un mutvārdu vēsturē”

referātu kopsavilkumi

LU HZF Filozofijas un socioloģijas institūts
2024

Saturs

Rita Kaša, Santa Barone-Upeniece

Migrācijas temata atspoguļojums Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos depopulācijas kontekstā 3

Inese Šūpule

Atšķirīgais un kopīgais Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju attieksmēs pret karu Ukrainā: sekundāro datu analīze 4

Ilze Trapenciēre, Seyithan Demirdağ

Comparative Analysis Of School Principals' Perceptions Of Immigrant Students In Turkey And Latvia 7

Vladislavs Volkovs

Etnisko un nacionālo grupu kā morālu kopienu izpratne socioloģiskajā domā: Bernards Jaks un Jirgens Hābermāss 9

Ilze Koroļeva

Interneta lietošanas paradumi un to ietekme uz jauniešu domāšanas stiliem 11

Oksana Žabko, Zane Meļķe

Biogrāfiskās intervijas mobilitāšu pētniecībā: pētījumu tēmas un metodiskie risinājumi .. 14

Maruta Pranka

Dzīvesstāstu intervijas sociālajā darbā..... 16

Ginta Elksne, Maruta Pranka, Maija Krūmiņa, Iliana Veinberga, Diāna Lauriņa

Deindustrializācija un biogrāfiskās pārmaiņas: Rīgas porcelāna rūpnīcas strādnieku dzīvesstāstu piemērs 17

Māra Zirņīte, Maija Krūmiņa

Starp atmiņu un vēsturi: ieskats mutvārdu vēstures intervijā ar Uldi Ģērmani 19

Kaspars Zellis

Nezināšana, vara, aizspriedumi un kvīri padomju Latvijā: mutvārdu vēstures perspektīva 21

Edmunds Šūpulis

Mutvārdu vēsture un neirotikla tehnoloģijas: krustceļu sākumā 22

Vieda Skultāne-Šellija, Māra Zirņīte

A Thousand Deaths Are A Statistic, One Death Is A Tragedy. Why We Must Consider Both 24

Vida Gudžinskienē, Salomėja Karasevičiūtė, Ilze Trapenciēre

Empowering social risk families. Insights from social workers' experiences 25

Rita Kaša, Santa Barone-Upeniece

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Migrācijas temata atspoguļojums Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos depopulācijas kontekstā

Šis referāts iztirzā to, kā Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos ir atspoguļoti cilvēku migrācijas jautājumi un vai tiem ir nozīmīga vieta pašvaldību attīstības vīzijas veidošanā. Jautājums par cilvēku migrācijas atspoguļojumu vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos ir aktuāls vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, valsts iedzīvotāju skaita samazināšanās, sabiedrības novecošana un urbanizācija ir izaicinājumi, kas Latvijas pašvaldību lielākajā daļā izpaužas sabiedrībai svarīgu pakalpojumu, tādu kā veselības aprūpe un izglītība, vienlīdzīgas pieejamības apdraudējumā. Otrkārt, pieejamo tehnoloģisko risinājumu, kā arī ģeopolitisko un ekonomisko norišu dēļ mūsdienu pasaulē cilvēku migrācija ir tik intensīva kā vēl nekad iepriekš. Latvija migrācijas problemātikā ir iesaistīta gan kā migrantu izcelsmes valsts, gan kā valsts, kur cilvēki ierodas, bēgot no kara, kā arī izglītības un nodarbinātības nolūkos. Treškārt, migrācijas jautājumi Latvijā ir piederīgi “karstā kartupeļa” kategorijai, ja runa ir par imigrāciju, kas dažādās pasaules valstīs, tādās kā, piemēram, Kanāda un Dānija, atšķirībā no Latvijas ir politiski vadīts process, lai risinātu ar sabiedrības novecošanos un ekonomisko attīstību saistītās problēmas. Ņemot vērā, ka iedzīvotāju skaits un sociālekonomiskais raksturojums pašvaldībās ietekmē dzīvi vistiešāk, prezentācijas laikā centīsimies atbildēt uz šādiem jautājumiem:

- Kā Latvijas pašvaldību ilgtermiņa vai vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentos atzīst cilvēku migrācijas aspektu?
- Vai pozicionē to kā attīstības iespēju vai problēmu?
- Kā to pašvaldības līmenī interpretē sabiedrības saliedētības un dzīves kvalitātes perspektīvā?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, veikta 38 šobrīd spēkā esošo Latvijas novadu un valstspilsētu pašvaldību stratēģiju un attīstības programmu satura analīze.

Atslēgvārdi: *migrācija, pašvaldību attīstība, depopulācija, imigrācija, Latvija*

Inese Šūpule

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Atšķirīgais un kopīgais Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju attieksmēs pret karu Ukrainā: sekundāro datu analīze

Analīze par atšķirīgo un kopīgo Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju attieksmēs pret karu Ukrainā tika sagatavota ziņojumam Latvijas Universitātes 82. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, sekcijā “Cilvēksituācija konfliktu un krīžu kontekstā: aktuālie pētījumi socioloģijā un mutvārdu vēsturē” (organizēta 2024. gada 11. aprīlī). Atsaucoties uz formulēto sekcijas nosaukumu, tika izvirzīti šādi pētnieciskie jautājumi: 1) noskaidrot, kā atšķiras Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju attieksmes pret karu Ukrainā; 2) noskaidrot, vai atšķiras Latvijas un Igaunijas krieviski runājošo viedokļi šajā jautājumā.

Igaunija un Latvijā salīdzinājumam tika izvēlēta tādēļ, ka, pirmkārt, Igaunijai un Latvijai pēdējo 150 gadu laikā ir bijusi līdzīga vēsturiskā pieredze (neatkarīgu valstu izveidošana, sabrūkot Krievijas impērijai, 2. Pasaules kara un iekļaušanas PSRS sastāvā pieredze, neatkarības atgūšana 1991. gadā). Abām valstīm joprojām ir salīdzinoši līdzīgas etniskā sastāva proporcijas: 2023. gada sākumā statistikas dati par Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju īpatsvaru pēc tautības atklāj, ka Latvijā 62% iedzīvotāju ir latvieši, 24% ir krievi, bet 14% ir citas tautības. Igaunijā 68% iedzīvotāju ir igauņi, 22% ir krievi un 10% - citas tautības. Šis līdzības etniskajā sadalījumā padara salīdzinājumu starp abām kaimiņvalstīm Latviju un Igauniju jo īpaši interesantu.

Salīdzinošās pieejas starp Latviju un Igauniju iespējamību šajā gadījumā nodrošina 2023. gada rudenī Fridriha Ēberta Fonda organizētās aptaujas, kurās tika noskaidrotas atsevišķi Latvijas un atsevišķi Igaunijas iedzīvotāju attieksmes pret Krievijas īstenoto karu Ukrainā. Gan Latvijā, gan Igaunijā aptaujas tika īstenotas pēc vienotas metodoloģijas, izmantojot tos pašus jautājumu formulējumus un salīdzināmus izlases principus. Abos pētījumos izmantotā pieeja ļauj veikt salīdzinājumu starp abām valstīm, kas līdz šim netika veikts. Salīdzinājuma galvenais uzdevums ir analizēt, cik lielā mērā atšķiras etnisko latviešu un etnisko igauņu viedoklis (dalījums balstīts valodas lietošanas paradumos ģimenē), kā arī bilingvālo latviešu un bilingvālo igauņu uzskati un to Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju uzskati, kas ģimenē pārsvarā lieto krievu valodu. Kopumā salīdzinājums veikts sešās iedzīvotāju grupās un sniegts galveno tendenču raksturojums attieksmēs pret Krievijas uzsākto karu Ukrainā abās valstīs – Latvijā un Igaunijā. Izpratni par atšķirībām dažādās grupās padziļina arī aptauju dati, kas raksturo iedzīvotāju ģeopolitisko orientāciju, attieksmes pret sankcijām pret Krieviju, kā arī viedoklis par

diskrimināciju Latvijā/ Igaunijā pret cilvēkiem, kuri neprot vai slikti zina latviešu/ igauņu valodu. Rakstā veiktā analīze ir strukturēta šādās nodaļās: (1) metodoloģijas apraksts, kas ietver izmantoto aptauju datu raksturojumu un sešu analīzes mērķa grupu nodalīšanu; (2) rezultātu analīze par dažādiem jautājumiem, galveno uzmanību pievēršot tam, kā atšķiras Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju attieksmes pret karu Ukrainā, valsts ģeopolitisko orientāciju un viedokļi par diskrimināciju uz valodas pamata; (3) secinājumi, kas veikti uz aptaujas rezultātu pamata.

Aptaujas dati, kas analizēti rezultātu sadaļā, atklāj, ka principiālā nostāja, atbalstot vienu vai otru karojošo pusi pilna mēroga karā, kas notiek starp Ukrainu un Krieviju, etniskajiem latviešiem un etniskajiem igauņiem ir ļoti līdzīga: 78% latviešu un 80% igauņu simpatizē Ukrainai. Tikai 2% latviešu un 1% igauņu simpatizē Krievijai, bet 19% latviešu un 15% igauņu nevēlas nostāties ne vienā, ne otrā pusē.

Atšķirīgas attieksmes ir Igaunijas un Latvijas bilingvālo respondentu vidū un to respondentu vidū, kas ģimenēs pārsvarā lieto krievu valodu. Visās šajās četrās grupās ir būtiski mazāks atbalsts Ukrainai, un lielākoties visbiežāk izvēlēta atbilde ir “ne vienai, ne otrai”. Šajā salīdzinājumā mazliet atšķiras Igaunijas respondentu atbildes, kas ir bilingvāli – viņu vidū mazliet vairāk ir to, kas simpatizē Ukrainai (51%). Latvijas bilingvālo respondentu vidū Ukrainai simpatizē 32%. Savukārt respondentu vidū, kur ģimenēs pārsvarā lieto krievu valodu, Latvijā 27% un Igaunijā 28% simpatizē Ukrainai.

Jānorāda, ka atbildes par atbalstu vienai vai otrai karojošajai pusei ir cieši saistītas ar viedokli par atbildīgo šī kara uzsākšanā. Vispārliciecinātākie par to, ka Krievija ir galvenais atbildīgais par kara uzsākšanu, ir igauņi: 89%, latviešu vidū šis rādītājs ir līdzīgs – 79%. Bilingvālo igauņu vidū šis rādītājs ir 52%, citās grupās – ap 30%.

Arī citos analizētajos jautājumos kopumā vērojama tendence, ka etnisko latviešu un etnisko igauņu attieksmes ir līdzīgas, bet aplūkotajās citās četrās grupās attieksmes atšķiras. Piemēram, 74% igauņu un 66% latviešu uzskata, ka Latvijas/ Igaunijas interesēm labāk būtu sadarboties ciešāk ar Rietumu valstīm. Arī bilingvālo Igaunijas iedzīvotāju vidū tas ir visbiežāk minētais viedoklis, ko pauž 49% aptaujāto. Savukārt trīs citas analīzes grupas (Latvijas bilingvālie respondenti un Latvijas krieviski runājošie, kā arī Igaunijas krieviski runājošie) visbiežāk izvēlas atbilžu variantu - sadarboties ciešāk gan ar Krieviju, gan ar Rietumiem (atbilstoši 50%, 51% un 54%).

Kopumā var secināt, ka aplūkotajos jautājumos vistuvākie savās nostādnēs ir etniskie latvieši un etniskie igauņi. Citas līdzības pēc sniegtajām atbildēm vērojamas šādās trīs grupās: Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji, kas ģimenē pārsvarā lieto krievu valodu, kā arī Latvijas bilingvālie respondenti. Savukārt, Igaunijas bilingvālie iedzīvotāji savās attieksmēs ir pa vidu etniskajiem

igauņiem un Igaunijas iedzīvotājiem, kas ģimenē pārsvarā lieto krievu valodu.

Atslēgvārdi: *Latvija, Igaunija, attieksmes pret karu Ukrainā, ģeopolitiskā orientācija, diskriminācija pēc valodas pazīmes*

Ilze Trapenciere

University of Latvia, Faculty of Humanities,
Institute of Philosophy and Sociology

Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bulent Ecevit University

Comparative Analysis Of School Principals' Perceptions Of Immigrant Students In Turkey And Latvia

Many people leave their countries due to conflict, poverty, or terrorism, with varying outcomes. Immigrant families vitally need employment and education, shielding their children from past hardships. Migrant children face challenges in their new schools, from different curricula to language barriers and social conflicts. Reception in their new countries differs, including educational systems. Skilled education administrators are crucial for creating inclusive educational environments. Inclusive education enriches society, enhance learning and prevent marginalization. It is crucial to understand that economic instability of immigrant families jeopardizes children's prospects, especially in schools. It can happen that feeling alienated, some immigrant students may drop out to support their families. Immigrant (and refugee) children are particularly vulnerable, facing risks like abduction or early marriages. Children globally suffer from disruptions caused by adult migrations, impacting their right to education. Immigrant students, balancing studies abroad with ties to their homeland, demonstrate adept navigation of diverse cultural and educational terrains. Factors such as cultural adaptation and language proficiency influence their experiences. School administrators, pivotal in shaping pedagogy and the school environment, significantly impact their academic trajectory. The inclusivity of their education hinges on administrators' perspectives on immigrant students. Hence, understanding administrators' perspectives on such students is essential for addressing challenges they face, ranging from adaptation to academic achievement and exclusion. Furthermore, such an in-depth analysis is essential for fostering a positive climate within the school environment. This research intends to compare the perceptions of school principals regarding immigrant students in Turkey and Latvia. To direct this exploration, the ensuing research questions were established:

- How do school principals perceive the integration of immigrant students into your school community?
- What strategies do school principals employ to support immigrant students' academic and social success?

- What are the challenges or success school principals have observed in their interactions with immigrant students?
- How does interactions with immigrant students have shaped school principals' perceptions about immigrant students?

The study utilizes a qualitative approach, employing a descriptive phenomenological methodology and design. A descriptive phenomenology focuses on delineating participants' experiences and insights. The study involves school principals from each country. Data have been collected through semi-structured interviews and analyzed using content analysis.

Vladislavs Volkovs

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Etnisko un nacionālo grupu kā morālu kopienu izpratne socioloģiskajā domā: Bernards Jaks un Jirgens Hābermāss

Rakstā analizēti priekšstati par nācijām un etniskām grupām kā morālām kopienām, kas atspoguļoti Bernarda Jaka un Jirgena Hābermāsa darbos. Izpratni par nācijām un etniskajām grupām kā morālām kopienām noteica reakcija uz dominējošo priekšstatu par nācijām kā primāri politiskām vienībām un etniskajām grupām kā kultūras vienībām socioloģijas literatūrā. Jaka un Hābermāsa darbi liecina, ka, lai izprastu šos sociālos veidojumus, ir nepieciešams saskatīt tajos cilvēku morālās apziņas produktus, kas nodrošina etnisko grupu un nāciju piederības vienlīdzības principu īstenošanu. Jaks veido etniskuma, nācijas un nacionālisma jēdzienus, kam būtu jāpārvar līdz šim ietekmīgā pieeja – primordiālisma un sociālā konstruktīvisma – nepilnības šo parādību skaidrošanā. Viņaprāt, pašai šai alternatīvai - primoriālismam un konstruktīvismam - nav zinātniskas vērtības, jo etniskā un nacionālā solidaritāte balstās uz cilvēka dabas raksturīgām vajadzībām pēc līdzjūtības, līdzdalības, rūpēm attiecībā uz tuviem cilvēkiem, kuras, savukārt, ir dzīves apstākļu, audzināšanas, daudzpusīgas socializācijas un personības attīstības produkts. Šīs īpašības vispilnīgāk ir iemiesotas idejā par etniskajām grupām un nācijām kā sociālām vienībām, kurām ir raksturīgas morālās īpašības. Etniskās un nacionālās kopienas "veidojas noteiktu morālu attiecību rezultātā starp indivīdiem, ko sauc par sociālo draudzību". Šeit kā svarīgākos faktoros, kas cilvēkus vieno nācijā vai etniskajā grupā, var ietvert kopīgu kultūras mantojumu, kā arī šīs kopienas identitātes apziņu noteiktā teritorijā. Turklāt saikne starp cilvēkiem nacionālajā kopienā ir "tieša" ("kategoriskā"), kas neparedz hierarhiju, nevienlīdzību starp etniskās grupas vai nācijas locekļiem ("katrs tautas loceklis nav mazāk vērtīgs par citiem"). Morālais raksturs ir svarīgs etniskajām un nacionālajām kopienām tieši tāpēc, ka, pateicoties morālajām vērtībām un normām, tiek nodrošināta cilvēku vienlīdzīga piederība šajās kopienās, izmantojot vienādas atbildības mehānismus morāles likumu prasībām neatkarīgi no viņu sociālā statusa un izcelsmes, izglītības līmeņa, vecuma utt.

Dažas atšķirības B. Jaka un J. Hābermāsa pieejās etnisko grupu un nāciju kā morālu kopienu izpratnē ir saistītas ar šo zinātnieku dažādu ētikas doktrīnu pielietojumu. Ja Jaks savu teoriju par nācijām kā morālām kopienām veido, pamatojoties uz Aristoteļa ētiku, tad Hābermāss - uz I. Kanta ētikas pamata. Tomēr galvenā atšķirība starp etnisko un nacionālo grupu kā morālo kopienu izpratni Jaka un Hābermāsa jēdzienos ir tāda, ka, ja pirmais saista šādu kopienu klātbūtni ar cilvēku vajadzību ar kopīgu kultūru pēc iekšējās solidaritātes, tad otrs

uzskata ka šāds viedoklis ir ierobežots. Pēc Hābermāsa domām, morāle ir arī veids, kā regulēt cilvēku attiecības ar citu kopienu pārstāvjiem. Vācu sociologs uzskata, ka sociālajām grupām, tai skaitā etnonacionālajām kopienām, raksturīgu uzvedības modeļu veidošana un atražošana tiek veikta "dzīvespasaules" visās izpausmēs, kā "kultūras liecību krājums". Dzīves pasaules struktūras veido vērtību ietvaru, kas nosaka etnisko grupu un nāciju dzīvi un kas, savukārt, ir pamats, lai novērtētu un regulētu attieksmi pret sociālo sistēmu un citām nacijām un etniskajām grupām. Etniskās grupas un nācijas atrodas pastāvīgas mijiedarbības un komunikācijas situācijā, kas rada apstākļus šo grupu un kopienu vērtību regulējošā rakstura izpausmei. Morāla apziņa, pateicoties tam, ka tās vērtības ir universālas (I. Kanta ētikas garā), nodrošina sociālo aktoru dzīvespasaules vērtību interaktīvu reproducēšanu, kas ietver etniskās grupas un nacionālās kopienas. Tādējādi vietējo etnokulturālo grupu identitātes saskarsmē ar citu grupu pārstāvjiem, bet ar nosacījumu, ka šādā mijiedarbībā aktori ņemas pie argumentācijas, kas balstīta uz universālām morāles normām, notiek šo grupu identitāšu "pretenzijas uz nozīmīgumu" savstarpēja atzīšana.

Atslēgvārdi: *morālās kopienas, etniskās grupas, primordiālisms, sociālais konstruktīvisms*

Ilze Koroļeva

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Interneta lietošanas paradumi un to ietekme uz jauniešu domāšanas stiliem

Jaunieši, kuri veido šajā rakstā aplūkotā pētījuma mērķa grupu - Z paaudze ir pirmā paaudze, kuras pārstāvjus jau no mazotnes ieskauj digitālās ierīces un tīmeklis un kura jau no agras bērnības ir uz "Tu" ar tehnoloģijām. Atšķirībā no jebkuras iepriekšējās paaudzes viņi daudz lielākā mērā paļaujas uz tehnoloģijām kā ikdienas dzīvē un brīvajā laikā, tā arī izziņas procesā, mācībās un jebkuru problēmu risināšanā, kādēļ tos mēdz dēvēt par *digitālajiem iedzimtajiem* (*digital natives*) pretēji "digitālajiem imigrantiem" – iepriekšējo paaudžu pārstāvjiem, kuri saskārušies ar tehnoloģijām vēlākos savas dzīves posmos un kuriem nereti ir problēmas tām pielāgoties (Prensky 2001). Attīstība un izglītošanās šādā pasaulē veido arī jaunus paradumus kā ikdienā, tā mācībās, ietekmējot un mainot domāšanas un uzvedības stilus (Prensky 2001; Twenge 2016).

Referātā atspoguļota daļa no plašākas analīzes, kuras galvenais mērķis ir pārbaudīt hipotēzes par saistību starp digitālo ierīču/ interneta lietošanas paradumiem un domāšanas stiliem. Analīze balstīta Latvijas skolēnu un studentu kvantitatīvās tiešsaistes aptaujas datos, kas 2023. gadā realizēta LZP projekta "Interneta lietošanas paternu ietekme uz jauniešu kognitīvo stilu attīstību" (Nr. lzp-2021/1-0357) ietvaros. Sasniegtās izlases apjoms: n = 2912 (16 līdz 25 gadu veco jauniešu mērķa grupā izlases apakškopa n=2169).

Jauniešu domāšanas un mācīšanās stilu noteikšanai aptaujā tika iekļauta Roberta Sternberga mentālās pašpārvaldības teorijā (*theory of mental self-government*) sakņotā Domāšanas Stilu aptauja (*Thinking Styles Inventory-Revised II*, Sternberg, Wagner, Zhang 2007), kuru veido 65 apgalvojumi, ar kuru palīdzību tiek aprakstīti 13 domāšanas stili. Balstoties uz Honkongas Universitātes profesores Līfanas Džanas (*Li-Fang Zhang*) un Roberta Šternberga turpmākajos pētījumos izstrādāto tipoloģiju, kas klasificē šos 13 stilus trīs domāšanas stilu tipos, tika noteikta aptaujāto jauniešu piederība dažādiem domāšanas stiliem un domāšanas tipiem. (Sternberg & Zhang, 2009; Zhang, 2002).

Jauniešu aptaujai izstrādātie interneta aktivitāšu mērījumi, kas balstīti socio-digitālās līdzdalības konceptā, iekļāva mērījumus kopumā par 32 interneta aktivitātēm, sākot no informācijas meklēšanas, mācīšanās, komunikācijas sociālos tīklos, līdz spēļu spēlēšanas, izklaidei utt. Lai identificētu interneta lietošanas paternus, tika izmantota faktoranalīze, kas rezultējās četros faktoros jeb interneta aktivitāšu paternos: (1) radošā dimensija ietver interneta

aktivitātes, kuras orientētas galvenokārt uz satura radišanu - tekstu un emuāru rakstīšanu, foto/video uzņemšanu un augšupielādi internetā, komentēšanu, diskutēšanu sociālo tīklu platformās u.c.; (2) Otrais faktors ietver aktivitātes, kas vērstas galvenokārt uz saziņu un sociālo tīklošanos: tērzēšanu, draugu/paziņu profila pārlūkošanu, dalīšanos ar jaunumiem/rakstiem par savas dzīves aktualitātēm, attēlu novērtēšanu – tikšņošanu un mūzikas klausīšanos, (3) orientācija uz viena vai vairāku spēlētāju tiešsaistes spēlēm un publisko komunikāciju (komentēšanu un diskusijām sociālo tīklu platformās); (4) analītiski-informatīvā dimensija ietver orientāciju uz informācijas meklēšanu /patērēšanu – ziņu portālu lasīšanu un satura pārlūkošanu, e-grāmatu, žurnālu lasīšanu ekrānierīcēs, dažādas informācijas meklēšanu tīmekļa lapās, izglītojoša satura lasīšanu vai skatīšanos.

Šajā izpētes posmā izmantotās metodes neļauj drošticami spriest par cēloņ-sēku sakarību, tomēr analīzes rezultāti norāda uz nozīmīgu korelāciju starp tehnoloģiju un interneta lietošanas patēriņiem, kognitīvajām orientācijām un domāšanas stiliem.

Interneta lietošanas patrons, kurā dominē orientācija uz radošumu, satura veidošanu, kā arī otrais patrons, kurā dominē aktivitātes, kas vērstas uz saziņu, tīklošanos, korelē ar III domāšanas tipu (elastīgo). Šim tipam un arī interneta aktivitāšu paternam piederīgie jaunieši ir izteikti daudzuzdevumu veicēji. Viņi dod priekšroku uzdevumiem, kas pieļauj fleksibilitāti izpildes laika un veida izvēlē, mēdz darīt vairākas lietas vienlaikus, neatkarīgi no to svarīguma. Lai izpildītu uzdevumus, šie jaunieši vienlīdz labi var darboties vienatnē, neatkarīgi no citiem, bet tikpat labi var arī sadarboties ar citiem,.

Jaunieši, kuri orientēti uz saziņu (augsta aktivitāte sociālajos tīklos), lielā mērā atbilst II domāšanas tipam, kas dod priekšroku vienkāršībai informācijas apstrādē. Šī domāšanas tipa pārstāvji kopumā labprāt pakļaujas normām un noteikumiem, labprātāk izvēlas uzdevumus, kas neprasa iniciatīvu, radošumu, bet ļauj darboties ierastā veidā, vairāk koncentrējās uz detaļām, un praktiskām lietām.

Viena no saturiski saskaņotākajām orientācijām interneta lietošanā – informatīvi analītiskā (informācijas meklēšana, lasīšana, analīze) nozīmīgi korelē ar I (komplicēto) domāšanas tipu, kura pārstāvji izziņā izmanto sarežģītākus domāšanas procesus, ir radošāki un inovatīvi. Mācībās šie jaunieši salīdzinot ar citiem, ir vairāk orientēti uz iedziļināšanos tēmā, uz tēmas satura un lietu vispārīgo sakarību noskaidrošanu un izpratni, kritiski vērtē internetā atrodamo informāciju.

Sniegtās analīzes piemēri liecina, ka ieradumi, kas veidojas, izmantojot digitālās tehnoloģijas – informācijas iegūšanas un apstrādes paradumi, pats izziņas un mācību process tiešsaistē, sadarbība tiešsaistē, daudzuzdevumu vienlaicīga veikšana (*multitasking*) u.tml., var

patiesi ietekmēt jaunu domāšanas stilu attīstību vai esošo stilu modificēšanos.

Izmantotā literatūra

- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. *Horizon*, 9 (5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- Sternberg, R. J., Wagner, R. K. & Zhang, L. F. (2007). *Thinking Styles Inventory–2*. Medford: Tufts University.
- Sternberg, R. J., & Zhang, L.-F. (2009). *Perspectives on the Nature of Intellectual Styles*. Springer Publishing Company.
- Twenge, J.M. & Campbell, W.K. (2018). *Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study*. *Prev Med Rep.* 271-283. doi: 10.1016/j.pmedr.2018.10.003
- Zhang, L-F. (2007). Revisiting thinking styles' contributions to the knowledge and use of and attitudes towards computing and information technology, *Learning and Individual Differences*, Volume 17, Issue 1, Pages 17-24. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2006.12.004>

Atslēgvārdi: *jaunieši, interneta lietošanas patēriņi, domāšanas stili*

Oksana Žabko, Zane Meļķe

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Biogrāfiskās intervijas mobilitāšu pētniecībā: pētījumu tēmas un metodiskie risinājumi

Virkne Latvijā un ārvalstīs veiktu pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka biogrāfiskās intervijas palīdz atklāt daudzveidīgas ģeogrāfiski, sociāli un profesionāli mobilo personu dzīves trajektoriju izmaiņu dimensijas. Tā kā kopumā biogrāfiskās intervijas veikšana ir laikietilpīgs process, sociālie zinātnieki laika gaitā ir attīstījuši arī atšķirīgas pieejas, kā samazināt laika patēriņu un iegūt stāstījumu tieši par to personas dzīves gājuma daļu, kas tiek izziņāta attiecīgajā pētījumā.

Tāpat tiek lietotas atšķirīgas pieejas, kas maina stāstošās personas kontroli par sava dzīvesgājuma izklāstu. Redzams, ka kaut arī ģeogrāfiskā (pārrobežu jeb migrācija) un profesionālā mobilitāte notiek atšķirīgā telpiskā dimensijā, tajās lietotās pieejas sasaucas. Šī referāta mērķis ir demonstrēt biogrāfisko interviju lietojuma daudzveidību mobilitāšu pētniecībā gan no tēmu, gan no metodisko risinājumu viedokļa. Referāta tēmas izvērsumā padziļināti aplūkoti divu gadījumu piemēri. Pirmais piemērs parāda biogrāfiskās intervijas lietojumu neveiksmīgas reemigrācijas pieredzes izpētē. Tajā intervēšana organizēta pēc F. Šulces divu daļu modeļa, vispirms ievirzot izstāstīt migranta atgriešanās pieredzes stāstījumu, iespējami maz iejaucoties stāstījumā, pēc tam uzdodot precizējošus jautājumus. Analizējot datus, uzmanība pievērsta intervijas dalībnieka vēstījumam, piešķirtajām nozīmēm, vērtību izmaiņām, izmantotajai stāstījuma formai un diskursīvajām konstrukcijām. Reemigrantu grūtības integrēties un atkārtotās aizbraukšanas stāsts demonstrē sociālo struktūru rigiditāti, kas izpaužas kā sabiedrības intereses trūkums par ārzemēs uzkrāto zināšanu izmantošanu Latvijas attīstības veicināšanā. Otrais piemērs parāda biogrāfiskās intervijas lietojumu profesionālās mobilitātes pieredzes detalizētā izpētē, kur intervijas process tika balstīts uz divām savstarpēji papildinošām pieejām – gan iepriekš formulētiem jautājumiem, lai dzīvesstāstu ievirzītu darba dzīves izklāsta gultnē, gan stratēģisko pieeju intervijas organizēšanā, pētot dažādus personas dzīves posmus atšķirīgā detalizētības pakāpē. Iegūto datu analīzē tika izmantotas divas savstarpēji pakārtotas pieejas – datos pamatotā teorija un naratīva pieeja. Pirmā ļauj noteikt daudzveidīgās rīcību stratēģijas, virzienus un prakses, kā persona vada savu profesionālās mobilitātes procesu. Naratīva pieeja ļāva šo saskaldīto stāstu savienot un parādīt kā vienotu personas dzīves gājumu, atklājot notikumu secību, dažādu aģentu iejaukšanos, personai pieejamo resursu izmaiņas un šo procesu ietekmi uz profesionālās mobilitātes nodoma

izdošanos, ilgumu un pārejas trajektorijas izmaiņām. Abu analizēto gadījumu piemēri parāda, ka biogrāfiskās intervijas un tajās iegūto datu analīzes metodes ļauj atklāt personas dzīves pieredzes komplekso raksturu un skaidri parāda indivīda dzīves gājumu kā savstarpēji saistītu cēloņu – resursu, vērtību, attieksmju – un seku kopumu (*path-dependence*), ko ietekmē mijiedarbība ar citiem ārējiem aģentiem vai to pārstāvētajām struktūrām.

Atslēgvārdi: *kvalitatīvo pētījumu metodes, biogrāfiskās intervijas, naratīvs, migrācija, remigrācija, mobilitāte, meta-sintēze*

Maruta Pranka

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Dzīvesstāstu intervijas sociālajā darbā

Sociālās zinātnes, to skaitā sociālais darbs, socioloģija, pedagoģija, ekonomika un citas, ir daļa no viena un tā paša zināšanu lauka par sabiedrību un tās uzlabošanas iespējām, bieži izmantojot vienu un to pašu sociālo zinātņu teorētiku – Burdjē, Fuko, Kempbela, Hābermāsa, Lūmana, Garfinkela u. c. – atziņas. Tuvinās dažādu zinātņu jomas, pētījumi iegūst multidisciplināru raksturu. Veicot akadēmiskos pētījumus, mēdz paslīdēt garām sociālās dzīves sāpīgas un dziļas problēmas. Sociālais darbs atrodas it kā krustcelēs starp sociālo problēmu identificēšanu (kas ir viens no socioloģijas uzdevumiem), no vienas puses, un klienta identitāti, vajadzībām un intervences metožu izvēli, no otras puses. Sociālie pētījumi palīdz izprast sabiedrības procesus un sociālo darbu, kas vērsts uz “slimu” sociālo procesu seku mazināšanu indivīdu dzīvē. Referātā analizētas Rīgas Stradiņa universitātes sociālā darba maģistra programmas studentu pētījumu tēmas, kurām viņi pievēršas, par metodi pētījumos izmantojot dzīvesstāstu intervijas.

Pētniecības interešu lokā ir vientuļo jeb solotēvu un bērnu attiecības ģimenē, vardarbības pieredze bērnībā saistībā ar delikventas uzvedības risku turpmākajā dzīvē, autisma skarto indivīdu iekļaušanās sabiedrībā, novecošana un vientulība, un citas problēmas. Maģistrantūras studenti, kas vienlaicīgi ir arī sociālā darba praktiķi, sabiedrībā nozīmīgas problēmas identificē aktuālajā laikā, meklējot to risinājumus. Sociālajiem darbiniekiem, veicot dzīvesstāsta interviju, bieži ir jāpārjautā par tēmām vai notikumiem, kas stāstījumā nav pieminēti, ir izlaisti. Bieži tas notiek, izvairoties no īpaši traumatisku notikumu vai tajos iesaistīto personu minēšanas. Veicot intervijas, uzmanība tiek pievērsta ne tikai tam, kas tiek stāstīts, bet arī – kā tiek stāstīts. Veidojot stāstījumu, indivīds strukturē tādu stāstu, kas stāstītājam liekas nozīmīgs, bet savukārt nesniedz vajadzīgo informāciju sociālajam darbiniekam, kura uzdevums ir meklēt problēmas risinājumu. Lai nonāktu līdz problēmas padziļinātai izzināšanai, sociālā darba speciālistiem svarīgas ir prasmes un zināšanas dzīvesstāstu interviju veikšanā, ņemot vērā arī to, ka biogrāfiju uzklaušāšana ir sensitīvs komunikācijas process, ko nedrīkst veikt bez nopietna iemesla un klienta piekrišanas (Nousianen, 2005). Pētījumi sociālā darba jomā apliecina biogrāfiskās pētniecības, dzīvesstāstu interviju noderīgumu sabiedrībā aktuālu problēmu izzināšanā un risināšanā.

Ginta Elksne, Maruta Pranka, Maija Krūmiņa

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Iliana Veinberga, Diāna Lauriņa

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
Rīgas Porcelāna muzejs

Deindustrializācija un biogrāfiskās pārmaiņas: Rīgas porcelāna rūpnīcas strādnieku dzīvesstāstu piemērs

Biogrāfiskā pieeja analizē, lai izprastu indivīda uzvedību un viņa izdarītās izvēles, skata viņa dzīves pieredzes un personiskā konteksta izpēti un interpretāciju kopsakarā ar plašākiem sabiedriskiem procesiem.

Biogrāfiskajā pieejā iegūtos datus var aplūkot dažādos veidos. Analizējot vēsturisko kontekstu, pētnieks ņem vērā personas izcelsmi, audzināšanu, kultūras procesu ietekmi uz personību un nozīmīgus notikumus viņas dzīvē. Izpratne par šiem aspektiem palīdz sniegt ieskatu personas attīstībā, vērtībās un uzskatos, kas nosaka tās pašreizējo uzvedību un attieksmes. Savukārt, analizējot dzīvesstāstu kā pētniekam piedāvāto naratīvu, tiek vērtēts tajā izteiktais vēstījums, vadoties no paša respondenta sniegtajām nozīmēm. Stāstījumus par traumatiskiem notikumiem, nelabvēlīgu pieredzi var analizēt, lai atklātu neatrisinātus konfliktus un gūtu labāku izpratni par pavērsieniem, kas ietekmējuši personas dzīvi. Biogrāfiskā pieeja veicina pašrefleksiju un mudina indivīdu veidot dziļāku izpratni par savu dzīves pieredzi. Tas savukārt veicina izpratni, kā pagātnes pieredze turpina ietekmēt domas, emocijas, uzvedību un attiecības tagadnē.

Pievēršoties darba un nodarbinātības sfērai, biogrāfiskie pētījumi vērš uzmanību uz to, kā ekonomiskās, sociālās un politiskās pārmaiņas tiek atspoguļotas darba pasaulē, kā arī strādnieku konkrētās dzīves vēsturēs. Fokuss uz plašāku sociālo pārmaiņu ietekmes analīzi, veroties no dzīves vēstures perspektīvas, dod iespēju atklāt arī latentus sociālos mehānismus, kas nosaka ikdienas darba attiecības un prakses (Bertaux & Bertaux-Wiame, 1981).

Darba un nodarbinātības joma pēdējos gados ir viena no visstraujāk mainīgajām sabiedrībā. Darbs ir nozīmīgs dzīvi un personību strukturējošs faktors algoto darbinieku biogrāfijās. Tas ir ne tikai profesionālās “darbības” forma, bet noteikti ir arī subjektivitātes aspekts. Vai arī otrādi: katrs stāstījums par darbu ietver arī stāstu par subjektīvu pārdzīvojumu, interpretāciju un fokusējas uz jautājumiem par jēgu (Tsiolis & Siouti, 2023). Tādēļ stāstījumi par karjeras pavērsieniem, par darba zaudēšanu u. tml. var sniegt plašāku izpratni gan par konkrētā

indivīda darbībām un motivācijām noteiktā vēsturiskā un profesionālā situācijā, gan ļauj pieskarties plašākiem, visu sabiedrību strukturējošu izmaiņu izraisītiem procesiem.

Dzīvesstāstos atklātā pieredze var dot ne tikai vēsturiski būtisku informāciju par deindustrializācijas izraisītām pārmaiņām, bet ļauj arī reflektēt par darba kā identitātes nozīmīgas sastāvdaļas lomu un tās izmaiņām laika gaitā. Savā pētījumā autore pievērsīsies bijušās Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku dzīvesstāstu analīzei darba, karjeras un darba zaudēšanas/atstāšanas skatījumā. Pētījumā izmantotas padziļinātas dzīvesstāstu intervijas ar bijušajiem Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbiniekiem, kā arī iekļauti arhīvu materiāli, foto- un citas vizuālas liecības. Vairums respondentu ir nostrādājuši rūpnīcā sava darba mūža lielāko daļu un bija izveidojuši stingras saites un identificēšanos ar darbu un darbavietu.

Izmantotā literatūra

- Bertaux, D., Bertaux-Wiame, I. (1981). Artisanal bakery in France: How it lives and why it survives. In: Bechhofer F., Elliott B. (eds.). *The Petite Bourgeoisie. Edinburgh Studies in Sociology*. London: Palgrave Macmillan, pp. 155–181.
- Dobele, S., Elksne, G., Veinberga, I. (2020). *Porcelāna stāsti. Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas*. Rīga: RP KIA Rīgas Porcelāna muzejs.
- Tsiolis, G., & Siouti, I. (2023). Exploring biographies in a rapidly changing labor world. *Current Sociology*, 71(4), 587–606.

Atslēgvārdi: *pastaigas intervijas, biogrāfija, dzīvesstāsts, industrija, deindustrializācija*

Māra Zirnīte, Maija Krūmiņa

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Starp atmiņu un vēsturi: ieskats mutvārdu vēstures intervijā ar Uldi Ģērmani

Intervija ar vēsturnieku un rakstnieku Uldi Ģērmani (1915–1997) ierakstīta vairākos paņēmienu, un tai ir atšķirīga struktūra. Pirmā saruna notika 1995. gadā, kas sakrīt ar Nacionālās mutvārdu vēstures projekta sākuma laiku. Toreiz vēl nesapratām, kā uzsāktais projekts atbalsosies cilvēkos, ar kuriem sadarbībā tam vajadzēja attīstīties. Uldis Ģērmanis atsaucās, novērtēja atmiņu nozīmi un plaši pavēra tām durvis. Rezultātā tapa neordināra intervija, kurā Ģērmanis tiešā nozīmē atvēra savas istabas durvis viesnīcā “Radi un draugi”, kur bija apmeties vizītes laikā Latvijā. Uldis Ģērmanis laipni atļāva ierakstīt sarunas, kas notika viņa viesošanās pēdējā brīvajā dienā Rīgā. Sarunās piedalījās arheologs Pēteris Stepiņš, vēlāk pievienojās vēsturnieks Voldemārs Šteins un Eduards Berkļavs. Tā sākās ieraksts, kurā var izdalīt trīs galvenās daļas: izcilu kultūras atmiņas¹ paraugu ar literāro darbu tēlojumiem pārmaiņus biogrāfiskām epizodēm no jaunības un studiju laika Latvijā; autobiogrāfisks vēstījums par kara gaitām, braucieni pāri jūrai un iedzīvošanos Zviedrijā, kas sasaucas ar Ģērmaņa publikācijām grāmatās; trešā daļa veltīta viņa asprātīgajai politiskajai darbībai, arī čekistiem vai, kā viņi sevi identificēja – diplomātiem no LPSR. Atsevišķi var aplūkot Latvijas Zinātņu akadēmijā sniegtā referāta ierakstu sakarā ar Ģērmaņa uzņemšanu akadēmijas ārzemju locekļa statusā. Tajā runāts par Latvijas 6. Saeimas vēlēšanu atspoguļojumu Zviedrijas presē un par Zviedrijas ekonomisko attīstību – kāpieniem un kritieniem. Pēdējais vairs nav autobiogrāfisks stāsts, bet raksturo autora attieksmi un personību. Intervijā var sekot kultūras un vēstures atmiņu mijiedarbībai, kas izriet no Ģērmaņa rakstura, mantotās kultūras bagāžas, vēsturnieka izglītības, rakstnieka tēlainās, brīžiem ironiskās izteiksmes, valodas un stila. Tāpat vēstījumā var aplūkot tādas kategorijas kā atmiņu ticamības pakāpi un vēstures individuālā, subjektīvā attēlojuma saskaņojumu ar historiogrāfijas faktiem. Pats galvenais, ar ko iezīmīga intervija, ir tās nesalīdzināmais raksturs, izteiksmes veids,

¹ Ar kultūras atmiņu saprotams no pagātnes uzkrātais kultūras mantojums, kas veido zināšanu krājumu, ar kura starpniecību grupa vai kopiena veido apziņu par savu vienotību un īpatnību/unikalitāti. Pretēji komunikatīvajai atmiņai [individuālajai un kolektīvajai] kultūras atmiņu raksturo tās distancēšanās no ikdienišķā, tai ir nemainīgs atskaites punkts un tās laika horizonts pārsniedz gadsimtu robežas. Kultūras atmiņas nesēji ir tādas kultūras formācijas kā teksti, rituāli, pieminekļi un tādas institucionālās komunikācijas formas kā deklamācija, prakse un likumu, paražu ievērošana (Bērziņš, D. Sociālās atmiņas komunikācija un ētika: holokausta diskursi Latvijā (1945–2014) [tiešsaiste]. Promocijas darbs. Rīga, 2015. 44. lpp. [skatīts 2024. gada 29. janvārī]. Pieejams: https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/promocijas_darbi/Promocijas_darbs_D._Berzins.pdf).

kuru uzreiz savās rokās ņēma stāstītājs. Ģērmanis to sāka ar aktierisku priekšnesumu, kurā nepārprotami bija ievītas viņa biogrāfiskās atmiņas un pašizpaušme. Ar atmiņu ticamību un nekļūdību viss bija kārtībā – to varēja pārbaudīt pēc literāriem avotiem. Atmiņu stāsts jau pēc gada Stokholmā ritēja kā no grāmatas, tika izteikts ne vairs ar iemīļotajiem literatūras darbiem, bet jau ar savu paša pieredzēto.

Kaspars Zellis

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Nezināšana, vara, aizspriedumi un kvīri padomju Latvijā: mutvārdu vēstures perspektīva

Zināšanas vai zināšanu neesamību, vadoties pēc Mišela Fuko varas un zināšanu koncepta, var izmantot, lai analizētu ne tikai sava laika normas, bet arī ikdienas prakses un to atstātos nospiedumus. Referātā, kas balstīts uz 17 padomju laika kvīru un heteroseksuāļu intervijām, runāšu par to, kā zināšanas par seksualitāti ietekmēja kvīrus, heteroseksuāļus un kā šīs zināšanas tika izmantotas varas manipulācijās ar cilvēkiem padomju sabiedrībā. Referātā mēģināšu atbildēt uz šādiem jautājumiem: Kādas problēmas zināšanu un varas attiecībās mums spēj atsegt mutvārdu vēsture? Kā tie atsedz zināšanas/nezināšanu par seksualitāti? Kā tās ietekmēja cilvēku pašizziņas, ikdienas reprezentāciju un savstarpējo attieksmju lauku? Vai nepietiekamās zināšanas vai to trūkumu iespējams saistīt ar varas stratēģijām un manipulācijām? Kāds ir šī laika izpratnes mantojums šodienas sabiedrībā?

Atslēgvārdi: *Baltijas valstu vēsture, Krievija, vēstures grāmatas, dezinformācija, propaganda*

Edmunds Šūpulis

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

Mutvārdu vēsture un neirotikla tehnoloģijas: krustceļu sākumā

Starp pamanāmākajiem mūsdienu izrāvieniem tehnoloģiju jomā bija mākslīgais intelekts un ar to saistīto digitālo “neironu tīkla” iespēju piedāvāšana plašam interneta lietotāju lokam. Mākslīgais intelekts (MI) ir kļuvis par nozīmīgu faktoru pētniecībā, potenciāli arī mutvārdu vēstures jomā. Rakstā tiek jautāts, cik pamatots ir MI optimisms, cik tālu jau esam un kādu perspektīvi redzam neironu tīkla piedāvātajās iespējās.

Mākslīgais intelekts ir datorzinātņu nozare, kuras mērķis ir radīt digitālās mašīnas, kas spēj veikt uzdevumus, kas parasti prasa cilvēka intelektu – veic prātam raksturīgas darbības, piemēram, datu interpretēšanu, modeļu atpazīšanu, rezultātu prognozēšanu, problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu. Sabiedrībā to plaši izmanto sākot no palīdzības īsziņas rakstīšanā, meklētājprogrammu darbināšanas līdz medicīnisko attēlu analīzei, autonomo transportlīdzekļu vadībai, satiksmes un ekonomikas modelēšanā. Arī izglītībā, pētniecībā cilvēki arvien vairāk paļaujas uz mākslīgo intelektu, lai veiktu uzdevumus, kas cilvēkiem ir pārāk sarežģīti vai nav rentabli.

Rakstā ir akcentēts uz doto brīdi aktuālākais, ko jau pielieto un par ko diskutē mutvārdu vēstures un mākslīgā intelekta konverģences aizsākuma posmā. Tehnoloģiju jau izmanto runas atpazīšanā (audioierakstu transkribēšanā), teksta korpusu analīzē (atslēgvārdu un kopsavilkumu ģenerēšana), valodas modelēšanā (naratīvu radīšanas asistēšana) un citos virzienos, piemēram, projektā par amerikāņu ģimenes vairāku paaudžu atmiņām, kas stāstītas no mākslīgā intelekta skatupunkta.

Mutvārdu vēstures pētniecībai vistuvākais lauks, kur MI jau ir stabili ienācis ir kvalitatīvās metodes. Pirmās kvalitatīvās izpētes programmatūras bija pieejamas astoņdesmito gadu beigās, un šo vairāk kā 30 gadu laikā ir notikusi integrācija ar mākslīgā intelekta aparātu. Pētnieki secina, ka MI var būt par palīgu izpētes noteiktās stadijās, tomēr konteksta aptveršana un daudzās nianšes tam vēl nepadodas. Tas gan netraucē meklēt veidu kā sadarboties ar MI teoriju attīstīšanā un izmantot to kā automatizētu palīgu interesējošo tēmu atrašanā un analīzē. Arī mutvārdu vēstures pētnieku vidū jau notiek pirmās diskusijas par MI ietekmi uz nozari: kā MI var uzlabot mutvārdu vēstures satura pārvaldību, izmantojot jaunas metodes un rīkus, kas lautu efektīvāk indeksēt un piekļūt audio un video ierakstiem; kā MI var palīdzēt strukturēt un precizēt datus, lai uzlabotu piekļuvi un saglabāšanu; kā MI var asistēt stāstījumu ieguvē un turpmākā apstrādē, un kā apvienot jaunās tehnoloģijas ar cilvēku ekspertīzi.

Galvenais sasniegums MI sfērā ir, ka jaunie (ģeneratīvie) neirotīkla modeļi ir trenēti (“pre-trained”) tā, ka spēj veiksmīgi mijiedarboties ar masīvu tekstu korpusu. MI tehnoloģijas, piemēram, virtuālie asistenti un čatboti, kļūst arvien izplatītāki un var sniegt vērtīgu atbalstu pētniekiem. Tie veidoti tā, ka, lai arī algoritmi tīri statistiski analizē un kombinē tekstu, tomēr rezultātā spēj imitēt saprašanu un producē saistītu, plūstošu runu, kas rada cilvēciskotas komunikācijas efektu. Lai pārbaudītu šo spēju attiecībā uz dzīvesstāstiem, raksta autors veicis eksperimentu ar stāstu korpusu, kas atrodams mutvārdu vēstures mājas lapā dzivesstasts.lv. Dodot čatbotam uzdevumu sastādīt intervijas transkripta kopsavilkumu vai atslēgvārdus, tas ar to tiek galā diezgan veiksmīgi. Tomēr mijiedarbībā ar MI jāsaglabā modrība un jāpārbauda tā atbildes, jo, gadās, ka tiek sniegts viltots pārstāsts, kur čatbots sadomā it kā ticamu atbildi (kopsavilkumu), bet īstenībai neatbilstošu pārstāstu – “halucionē”. Pētniekiem ir jānostiprina jauna veida kritiska attieksme, kas ļautu apvienot MI sniegtās iespējas ar cilvēka intuīciju un pieredzi. Tas noteikti stimulēs jaunus atklājumus un, iespējams, pavērs jaunus virzienus arī attiecībā uz stāstu un atmiņas pētījumiem. Bet pašlaik mēs atrodamies vēstures pirmsākumos attiecībā uz saskarsmi starp cilvēku, stāstījumu, atmiņu un mākslīgo intelektu.

Attiecībā uz turpmāko trajektoriju saskarsmē ar jauno progresējošo tehnoloģiju autors izvirza divus scenārijus. Pirmā ir saistīta ar “Gartner's Hype Cycle”. Gartnera grafikā ir līkne, kas attēlo jaunu tehnoloģiju attīstības gaitu, un kurā ir tehnoloģijas ieviešanas “kāpums”, pārspīlētas cerības “smaile”, vilšanās “bedre” un galu galā stabilizācijas fāze jeb “produktivitātes plato”. Paredzams, ka arī mutvārdu vēstures kontekstā notiks Gartnera “ažiotāžas cikls”, kad tehnoloģiskais entuziasms par inovācijas parādīšanos un uz to liktās cerības nonāk līdz zināmai ilūziju zaudēšanai, bet tomēr kaut kas racionāls un utilitārs no tā visa paliek, kas tiek produktīvi izmantots. Otrs scenārijs ir saistāms ar priekšrocību izmantošanu, kad skaidrāk tiks nodalīta intelektuālā darba ātrā un lēnā fāze, kas izriet no Daniela Kānemana koncepcijas par divām domāšanas sistēmām. Ja mašīnas sāk domāt ātrāk, cilvēkiem temps būtu jāpalēnina un jāizmanto kā priekšrocība sava spēja uz radošu intuīciju, autentiskumu un oriģinalitāti, lai pētniecībā izdarītu niansētus secinājumus. Tā kā cilvēki ir spiesti sekot līdzi tehnoloģijām, tad korporatīvajiem stimuliem un kultūrai vajadzētu attīstīties tā, lai sociālais konteksts veicinātu lēno domāšanu.

Atslēgvārdi: *mutvārdu vēsture, mākslīgais intelekts, teksta korpus, dziļviltojumi, lēnā domāšana*

Vieda Skultāne-Šellija, Māra Zirnīte

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Filozofijas un socioloģijas institūts

A Thousand Deaths Are A Statistic, One Death Is A Tragedy. Why We Must Consider Both

The relationship between history and anthropology has been constantly evolving. It has moved from mutual distrust to mutual admiration and back again in a continuing vacillation. In times of war and conflict it is particularly important to draw upon the resources of both disciplines. We need to have precise measurements so that war is not used for propaganda purposes. But equally a true understanding of the impact of war can only be appreciated through an ethnographic approach. Using historical and ethnographic life story from events in Gotland during WW11, I hope to demonstrate the rewards of academic collaboration as opposed to academic rivalry.

Vida Gudžinskienė

Mykolas Romeris University, Lithuania

Salomėja Karasevičiūtė

Sūduvos Academy, Mykolas Romeris University, Lithuania

Ilze Trapenciere

University of Latvia, Faculty of Humanities,
Institute of Philosophy and Sociology

Empowering social risk families. Insights from social workers' experiences

In every society, families face various social risks, including poverty, homelessness, substance abuse, and domestic violence. These families often struggle with limited resources and support networks. Social workers play a crucial role in providing not only assistance but also empowerment to these families.

This research highlights the successful experiences of social workers in empowering families. The study shows that empowerment is achieved through gradual steps, beginning with analyzing the family's situation and building relationships based on family strengths. Social workers can empower families by continuously encouraging and supporting them, focusing on their strengths, boosting self-esteem, encouraging decision-making, and developing planning skills.

The research also indicates that social workers view family members as equal partners in finding solutions to their challenges. They motivate families, address their social needs, and collaborate with other specialists when necessary. In some cases, social workers facilitate open communication within families, helping them build relationships based on trust and understanding.

Long-term collaboration in empowering families can lead to significant positive outcomes, including increased autonomy, innovative lifestyle changes, and overall well-being for both families and society.

Atslēgvārdi: *sociālais darbs, ģimenes spēcīgāšana, sociālais risks, neaizsargātās ģimenes, kvalitatīvie pētījumi, sociālo darbinieku pieredze.*